

“DEVONU LUG‘AT AT – TURK” ASARIDAGI AYRIM QADIMGI TURKIY ATAMALARNING O‘RGANILISHI

Saidova Mahuzna Farhod qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2 - bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115380>

Annotasiya. Ushbu maqolada qomusiy tilshunos olim Mahmud Koshg‘ariy qalamiga mansub bo‘lgan "Devonu lug‘at at - turk" asaridagi adabiy atamalar hamda ularning bugungi kundagi muqobillari ko‘rib chiqilgan. Ayrim qadimgi turkiy atamalar XI asrda qay ma‘noni anglatgani va hozirgi kunga kelib ularning qanchasi muqobil variantga ega, qanchasi iste‘molda bor, qanchasining ma‘nosi o‘zgargani haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: atama, janr, xalq og‘zaki ijodi, muqobil, tilshunos, so‘z, adabiyotshunoslik, "Devonu lug‘at at - turk", til.

THE STUDY OF SOME ANCIENT TURKISH TERMS IN THE WORK "DEVONU LUGAT AT - TURK"

Abstract. In this article, the literary terms in the work "Devonu lug'at at-turk" written by Mahmud Koshgari, an encyclopedic linguist, and their alternatives today are considered. It has been discussed what some ancient Turkish terms meant in the 11th century, how many of them have alternative versions, how many are in use, and how many have changed their meaning.

Key words: term, genre, folklore, alternative, linguist, word, literary studies, "Devonu lug'at at - turkish", language.

ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ДРЕВНЕТУРЕЦКИХ ТЕРМИНОВ В РАБОТЕ «ДЕВОНУ ЛУГАТ АТ – ТЮРК»

Аннотация. В данной статье рассматриваются литературные термины в произведении «Девону лугат ат-тюрк» Махмуда Кошгари, лингвиста-энциклопедиста, и их альтернативы на сегодняшний день. Обсуждается, что значение некоторые древнетурецких терминов в XI веке и сколько из них имеют альтернативные версии, сколько используются и сколько изменили свое значение.

Ключевые слова: термин, жанр, фольклор, альтернатива, лингвист, слово, литературоведение, «Девону лугат – турецкий», язык.

Maqolani boshlashdan oldin atama so‘zining mazmuniy jihatiga qisqacha ta‘rif berib o‘tsak.

Atamalar ma‘lum fan yoki kasb - hunar sohasidagi muayyan bir tushunchani aniq ifodalash uchun ma‘nosi maxsuslashtirilgan so‘z yoki so‘z birikmalaridir.¹ Bugungi kunda atama so‘zining muqobillari sifatida *termin*, *istiloh* kabi so‘zlarni iste‘molda qo‘llashimiz mumkin. Turk tilining serqirra iste‘dod egasi va targ‘ibotchisi Mahmud Koshg‘ariy XI asrda yashab ijod etgan olim hisoblanib, u turkiy xalqlar madaniyati, adabiyoti hamda san‘ati rivojiga o‘zining munosib hissasini qo‘shgan. Mahmud Koshg‘ariy umri mobaynida qilgan mashaqqatli mehnati natijasida qomusiy olim va tolmas sayyoh nomlari bilan taniladi.

¹ [Nargiza Erkaboyeva O‘zbek tilidan ma‘ruzalar to‘plami - T.: “YOSH KUCH”, 2019. 130 - bet].

Uning “Devonu lug‘at at – turk” asari turkiy xalqlarning bebaho gavhari hisoblanadi. Asar 1072 - 1074 - yillarda yozilgan. Lekin unga kiritilgan maqol, matal, hikmatli so‘zlar, atamalar 15 - 20 yillar mobaynida jamlangan. Muallifning: “Men bu kitobni maxsus alifbo tartibida hikmatli so‘zlar, sa’j (qofiyali nasr) lar, maqollar, rajaz (misralari nisbatan uzunroq bo‘lgan she’r turi) va nasr deb atalgan adabiy parchalar bilan bezadim... Bu ishda misol tariqasida turklarning tilida qo‘llanib kelgan shodlik va motam kunlarida qo‘llanadigan hikmatli so‘zlardan, maqollardan keltirdim”, - deyishi bejiz emas.²

Mahmud Koshg‘ariyni qomusiy olim deyishimizga sabab u o‘zining birgina “Devonu lug‘at at - turk” asari orqali geografiya, botanika, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, tarix, toponimika kabi bir qancha sohalarni yoritgan va shu sohalardan xabardor bo‘lgan. Mahmud ibn al - Husayn qadimgi turkiy xalqlar folklori, ya’ni xalq og‘zaki ijodining janr xususiyatlarini o‘rganishda birinchi taqdiqotchi hisoblangan. XXI asrga kelib bu masala bilan akademik B. Valixojayev, professor B. To‘xliyev, N. Rahmonovlar shug‘ullanganlar va shu sohada bir qancha ilmiy ishlar olib borganlar.

Asarda "**Bilig**" atamasi "*bilim*", "*hikmat*", "*aql*" degan ma’nomlarni izohlagan. Aslida bilig so‘zi hikmat aytuvchi, oqil va olim kishiga nisbatan qo‘llaniladi. Hozirgi kunda bilig so‘zi iste’molda mavjud emas, bu so‘zni faqat adabiy, badiiy, tarixiy asarlarda uchratishimiz mumkin. Bu so‘zga muqobil sifatida biz bilimli, dono insonlarni, ya’ni olim terminini qo‘llashimiz mumkin.

O‘tluk so‘zi Turkiy so‘zlar devonida nasihat ma’nosini anglatgan. Nasihat ruhidagi she’rlar qadimda o‘tluk nomi bilan yuritilgan. **O‘vo‘t** so‘zi ham qadimda shu ma’noni ifodalagan. Hozirda pand, nasihat, o‘git so‘zlari o‘tluk so‘zining variantdoshi sifatida qo‘llaniladi. Biz pand - nasihat ruhidagi asarlarni didaktik asarlar deb yuritimiz.

Didaktika [yunoncha didaktikos - ibratli, o‘rgatuvchi, ta’lim beruvchi].³ Ibrat bo‘ladigan, o‘git - nasihat beradigan asarlarni biz didaktik asarlar deb yuritimiz. Bunga yaqqol misol sifatida Alisher Navoiy asarlarini, jumladan "Hayrat ul - abror" asarini pand - nasihatga yo‘g‘rilgan didaktik asar deya olamiz. "Devonu lug‘at at - turk" asarida uchraydigan **tabzug**‘ termini turkiy adabiyotdagi qadimgi janrlardan biridir. O‘sha davrda bu so‘z topishmoq ma’nosini anglatgan. Hozirgi kunda tabzug‘ so‘zining top - top, jumboq, topmacha, matal kabi mumtoz adabiyotda esa chiston nomli variantdoshlari ham mavjud. "Devonu lug‘at at - turk" dan tashqari topishmoqlarning eng go‘zal namunalarini keltirilgan asar bu Yusuf Xos Hojibning "Qutadg‘u bilig" dostonidir. Quyidagi dostonida Kuntug‘di Oyto‘ldini huzuriga chorlab, buyum nomlarining ma’nosini Oyto‘ldidan so‘rashi buyum topishmog‘iga yaqqol misol bo‘la oladi. **Sandush** so‘zi asarda tortishuv ma’nosida qo‘llangan. Hozirgi o‘zbek adabiy tilida tortishuv so‘ziga sinonim qilib bahs, munozara, nazorat so‘zlarini keltirish mumkin. **Yig‘i - Yo‘qlov**. Turkiy xalqlarda biror kishining o‘limi munosabati bilan odamlar to‘planib ko‘z yosh to‘kishi, yaxshi sifatlarini aytib yig‘lashi yig‘i - yo‘qlov deb yuritilgan. Asarda Alp Er To‘nga, ya’ni Aftosiyobga bag‘ishlangan yig‘i - yo‘qlov parchalari uchraydi. Aza, g‘am - alam, og‘riq, iztirob va shular tufayli yuzaga keladigan ruhiy holatlarni izohlaydigan so‘zlarni muqobil variant sifatida iste’molda qo‘llay olamiz. Alqish

² [Adabiyot. 11 - sinf: darslik - majmua. B. To‘xliyev, B. Karimov, K. Usmonova, - T oshkent: " O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi " Davlat ilmiy nashriyoti, 2018. – 53 - bet.]

³ [Abduvohob Madaliyev tahriri ostida "O‘zbek tilining izohli lug‘ati" I jild . –T.: "O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2020. 607-bet].

soʻzi asarda olqish, madhiya aytmoq, tabriklamoq maʼnolarida kelgan. Bugungi kunda olqish soʻzining maʼnodoshi sifatida duo qilmoq, maqtov, mamnunlik, tahsin bildiruvchi qarsak kabi soʻzlarni misol qilib keltirishimiz mumkin.

Qargʻaq atamasi asarda qargʻish maʼnosini ifodalagan. Hozirda biz bu soʻzning lanʼat, qargʻish kabi variantdoshlaridan foydalanamiz. Asardagi qoʻshugʻ termini sheʼr, qasida maʼnosini anglatgan. Hozirgi oʻzbek adabiy tilida biz qoʻshugʻ soʻziga nisbatan qoʻshiq, ashula, lapar, terma kabi birgancha sinonimlardan foydalana olamiz. **Sav** adabiy atamasi turkiy xalqlarda orasida janr nomini ifodalagan. Turkiy soʻzlar lugʻati asarida esa bu soʻz otalar soʻzi, qissa, hikoya maʼnolarini ifodalab kelgan. Bugungi kunda biz rivoyat, afsona, hikmatli soʻz kabi soʻzlarni sav soʻziga maʼnodosh sifatida qoʻllashimiz mumkin. "Devonu lugʻat at – turk" da uchraydigan **yir** soʻzi kuy maʼnosini anglatib, asosan, sheʼrga nisbatan qoʻllangan. Bugungi kunda bu soʻzning muqobili sifatida ohang, maqom, kuy soʻzlaridan foydalanamiz.

Tangrikla. Tangri – Allohdir. Qadimgi turkey tilda bu soʻz Tangriga yolvor, Tangriga tavba qil maʼnolarini ifodalagan. Bu soʻzning hozirgi kunda Alloh (Olloh), Xudo, Parvardigor, Tangri Taolo kabi shakllari ham mavjud. Aytish joizki, hali hech bir til vakili oʻz lugʻat boyligini Mahmud Koshgʻariychalik har tomonlama mukammal oʻrganib chiqmagan.

"Devonu lugʻat at – turk" asaridagi quyidagi toʻrtlikni koʻrib chiqsak.

Qish yay bila toʻqushti,
Qingʻir koʻzun baqishti,
Tutashqali yaqishti,
Utgʻalimat oʻgʻrashur.

Mazmuni: Qish bahor bilan toʻqnashdi. Bir – birlariga yomon koʻz bilan qarashdi. Bir – birlarini tutish uchun yaqinlashdilar. Ularning har biri yengishni istar edi. Ushbu toʻrtlikdagi **qingʻir** atamasi bugungi kunda egri, qiysiq, notoʻgʻri munosabatda boʻlmoq, yomon koʻz bilan qaramoq kabi maʼnolarni anglatadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, "Devonu lugʻat at – turk" asarida qoʻllangan har bir atama, maqol, matal, hikmatli soʻzlar oʻsha davrda turk tili ravnaqi uchun beqiyos olmos hisoblangan. Asarda turkiy xalqlar urf – odatlari, marosimlari, eʼtiqodlari bilan bogʻlab ketadigan badiiy lavhalar nihoyatda koʻp uchraydi. Asarda qabila va urugʻ tillariga doir lingvistik maʼlumotlar batafsil yoritilib oʻtilgan. Bunda har bir soʻzning maʼnolari, polisemiyasi, omonimik, antonimik, sinonimik, etimologik xususiyatlari chuqur talil qilib oʻrganilgan. Asarda qoʻllanilgan har bir atama hozirgi kunda oʻz muqobil variantlariga ega ekan. Biz shu soʻzlarning muqobil variantlaridan yetarlicha foydalansak maqsadga muvofiq ish boʻlardi.

REFERENCES

1. Abduvahob Madaliyev tahriri ostida "Oʻzbek tilining izohli lugʻati" I jild . –T.: "Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2020. 607-bet.
2. Adabiyot. 11 - sinf: darslik - majmua. B. Toʻxliyev, B. Karimov, K. Usmonova, - T oshkent: " Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi " Davlat ilmiy nashriyoti, 2018. – 53 - bet.
3. Boʻriboy Ahmedov . Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi. "Davla ilmiy nashriyoti", - T.: 2002. 230 – 231 – betlar.

4. Mahmud Koshg'ariy. Devonu lug'at at – turk. Turkiy so'zlar devoni. Uch tomlik. I tom. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi S.M. Mutallibov. – T.: O'zFA nashriyoti, 1960, 500 b.
5. Nargiza Erkaboyeva O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami - T.: “YOSH KUCH”, 2019. 130 - bet.
6. <https://kh-davron.uz>
7. www.arboblار.uz